

“APRENDER FERRAMENTAS, APRENDER BRINQUEDOS”: UMA REFLEXÃO ACERCA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR EM UMA EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO NO ENSINO MÉDIO

Ana Beatriz da Costa Santos¹, Maxwell Luiz da Ponte²

Resumo: Este trabalho apresenta reflexões construídas a partir da experiência no Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I), realizado em uma Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) da rede pública estadual do Ceará. A vivência possibilitou o contato direto com a realidade da escola pública e dos múltiplos desafios que atravessam o processo educativo, como a evasão escolar e a inserção precoce dos alunos no mercado de trabalho. A partir da observação de falas e comportamentos dos estudantes, e inspirada na crônica “Gaiolas ou Asas?”, de Rubem Alves, propõe-se pensar o papel da escola diante das diversas realidades que marcam a vida dos jovens. Apesar de sua estrutura física adequada e de projetos pedagógicos relevantes, a escola ainda enfrenta limites impostos por fatores externos. A experiência reforçou a compreensão de que, embora a educação não possa resolver sozinha os problemas sociais, ela pode e deve ser um espaço de acolhimento, de construção de sentido e de encorajamento ao voo.

Palavras-chave: Educação básica. Evasão escolar. Formação de professores.

1. INTRODUÇÃO

O processo de formação do professor de ciências e de biologia tem início logo nos primeiros semestres do curso de Ciências Biológicas. Nos estágios supervisionados, a construção da identidade docente, alimentada principalmente durante as disciplinas de práticas como componente curricular, é posta à prova quando o graduando se confronta com o “chão da escola”. Até este momento, o que antes era a teorização da educação, agora é a articulação do conhecimento técnico adquirido para o desenvolvimento da prática docente.

No atual ensino médio, é exigido um professor preparado para suprir as demandas complexas e heterogêneas do ambiente escolar, reflexo de uma sociedade em crise, que tenta procurar na educação uma saída para suas mazelas (Lombardi, 2016). O currículo acadêmico das escolas é construído com o objetivo de promover a preparação

¹Graduanda do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará - UECE, e-mail: anabeatriz.costa@aluno.uece.br;

²Doutor em ciências (UNICAMP). Professor adjunto da UECE. Professor permanente do mestrado profissional em ensino de biologia (PROFBIO), e-mail: maxwell.ponte@uece.br

básica para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania (Brasil, 1996). Entretanto, os fundamentos dessa etapa da educação básica esbarram no desafio da permanência escolar e na aprendizagem integrada às necessidades atuais e futuras dos jovens (Brasil, 2018).

Apesar de ser uma realidade presente inclusive na etapa do ensino fundamental, os efeitos da problemática da evasão escolar e da demanda de trabalhar para contribuir com a renda familiar se intensificam durante a adolescência e podem afetar a frequência escolar dos estudantes de ensino médio (Brasil, 2023). Programas como o “Pé-de-meia” do Governo Federal são um atestado e uma tentativa de mitigar esse problema que extrapola a esfera educacional. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) sobre Trabalho de Crianças e Adolescentes (Brasil, 2023), a maior incidência de trabalho por estudantes está na faixa etária entre 14 e 17 anos, idade que corresponde aos anos de curso do ensino médio. Mesmo no reduzido instante de permanência escolar do estágio supervisionado, esse é um cenário que se desenha de forma consistente.

A observação desse recorte, em conjunto com o testemunho de falas relacionadas a meritocracia e a ambição durante a vivência em escolas, fizeram-me questionar sobre o papel que a escola tem para os jovens e adolescentes que vivenciam um contexto de vulnerabilidade. O educador Rubem Alves, na crônica filosófica “Gaiolas ou Asas?” (Alves, 2002) se apropria dos termos ferramentas e brinquedos do filósofo Nietzsche para designar os objetos da educação: ferramentas para resolver problemas e brinquedos para “alimentar a alma”, como ilustra o trecho a seguir:

"Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas". [...] Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. [...] Ferramentas e brinquedos não são gaiolas. São asas. Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está aprendendo liberdade, não fica violento (Alves, 2002).

A partir da crônica, depreende-se que o aluno precisa encontrar na aprendizagem aquilo que seja relevante para suas problemáticas, sejam elas ligadas ao mercado de trabalho ou ao exercício da cidadania.

Com base na minha vivência no Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM 1) e inspirada no texto “Gaiolas ou Asas?”, a proposta desse resumo é refletir sobre o papel da escola diante das diferentes realidades que atravessam os alunos. Sob a perspectiva de que a escola não tem poder para solucionar a problemática multidimensional da evasão, é esperado que ela, ao menos, possa oportunizar acolhimento e criar possibilidades para os estudantes.

2. DESENVOLVIMENTO

Caracterização do local de estágio

O colégio onde realizei o estágio é uma Escola Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) da rede pública de ensino do estado, localizada no bairro Passaré (Regional VI). A instituição fica próxima a importantes referências da cidade, como a Arena Castelão, o Centro de Formação Olímpica, um hospital da Rede Sarah e o Zoológico Municipal Sargento Prata. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro é de 0,2247, ocupando a 94ª posição entre os 120 bairros do município de Fortaleza.

Inserido nesse cenário de vulnerabilidade social, está o colégio em que realizei meu terceiro estágio. O colégio é bem estruturado, contando com laboratórios de ciências, informática e matemática; biblioteca; quadra poliesportiva; elevador; salas com ar condicionado e auditório - espaços utilizados para aulas e projetos culturais. A estrutura física da instituição, que está dentro do padrão do governo estadual, é suficiente para atender a demanda de alunos, além de ser visualmente bonita (FIGURA 1).

Figura 1 – Fachada da EEMTI, local do estágio.

Fonte: Autora (2025).

O amplo laboratório de Ciências (Figura 2) conta com microscópios eletrônicos, lupas, modelos didáticos (Figura 3) e vidrarias para práticas de laboratório, assim como dispositivos de segurança. Tão importante quanto possuir um laboratório equipado, é utilizar o espaço e fazer bom uso dele. No caso do componente de Biologia, o laboratório é utilizado constantemente nas aulas da disciplina e também na Eletiva de Laboratório de Biologia, ministrada pelo mesmo professor.

Figura 2 – Laboratório de Ciências.

Fonte: Autora (2025).

Voo encorajado?

Durante meu breve período como estagiária, pude perceber um corpo docente dedicado não apenas em ministrar aulas, mas preocupado em promover atividades complementares que dialogassem com o conteúdo previsto no currículo. Um desses momentos que pude presenciar foi a “Feira Literária”, evento onde os alunos expuseram nas dependências escolares releituras de quadros famosos (produzidos por eles mesmos), cartazes sobre obras literárias e finalizaram a semana com apresentações teatrais de grandes nomes da literatura nacional, como *A hora da estrela* de Clarice Lispector e *O auto da compadecida* de Ariano Suassuna. O entusiasmo e a dedicação durante as apresentações e o domínio dos alunos sobre os temas era nítido. Na analogia de Rubem Alves, os professores ensinaram tanto ferramentas, quanto brinquedos.

Nas aulas de biologia, não há muitos brinquedos. A maioria do conhecimento que deve ser adquirido é ferramenta. Algumas ferramentas apenas para o vestibular, outras podem ser usadas para solucionar problemas do cotidiano. Em uma aula de tipagem sanguínea, o professor fez o teste com alguns alunos, usando material com prazo de validade vencido, mas ainda assim, podia-se ver como os jovens acharam aquilo interessante. No conteúdo de genética e DNA, assunto complexo até para os licenciandos em ciências biológicas, surgiam muitas perguntas sobre doenças, calvície e até dúvidas referentes a filmes e outros itens da *cultura pop*. Mesmo em momentos de aprender ferramentas, é possível que os alunos tentem

Mas e quando não é possível que o aluno aprenda nem ferramentas nem brinquedos? Quando esse processo é mais custoso do que deveria? Durante minhas observações, ouvi duas histórias, de alunos da 2ª e da 3ª série do Ensino Médio. O adolescente da 2ª série, comentava sobre ir para o trabalho como vendedor de uma lanchonete quando a aula acabasse e realizar seu turno até as 22h. Este mesmo aluno me perguntou se eu trabalhava e me “aconselhou” a conseguir um “trampo” que seria melhor do que ter uma bolsa de estudos. O segundo jovem, em réplica à atividade de casa proposta pelo professor de biologia, mencionou a um colega que não faria a tarefa porque precisava ir para o trabalho depois das aulas da tarde. Até onde a educação

consegue alcançar jovens assim? É possível convencer quem, provavelmente, trabalha por necessidade e não vê na educação um caminho razoável para sua realidade?

Quando Alves (2002) propôs a denominação de ferramentas e brinquedos para a educação, tinha em mente a educação de boa qualidade, que deveria proporcionar se não ambos, ao menos um dos objetos aos jovens. O sistema de desenvolvimento de competências e habilidades curricularizados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se propõe a fazer exatamente isso: proporcionar uma educação de qualidade para o mercado de trabalho ao mesmo tempo em que possibilita o crescimento cidadão do indivíduo. O objetivo é que o aluno se desenvolva enquanto conhece o mundo. Nas palavras de Rubem, “está aprendendo liberdade” e “vendo as asas crescerem”.

Há quem discuta ainda o que seria educação de qualidade. Libâneo (2012) destaca que esse termo pode ter diferentes significados a depender do interesse político, social, econômico e ideológico. Com base em diversos autores, o escritor destrincha como a educação atual está pautada em um ideal neoliberalista que, envolto em um política supostamente inclusiva e humanitária, visa a formação de mão de obra barata, com uma educação que satisfaça somente necessidades mínimas e dotada de um caráter instrumental. Esse tipo de gaiola é uma armadilha ainda mais sutil e hedionda.

O problema que observo nisso tudo, é que assim como os dois alunos que presenciei as falas, existem outros. É difícil se deparar com situações assim porque elas fogem do controle e das obrigações ligadas ao professor. Mesmo em uma escola bem equipada e um ambiente idealizado para favorecer a aprendizagem, fatores externos complicam o aprendizado e há pouco ou nada que um professor, de forma isolada, possa fazer. Em referência a turma de um desses alunos, o professor comentou que são alunos que “não tem ambição” e “não fazem [as atividades] por não quererem”. É bem provável que haja casos dessa forma. Mas ouvir um membro do corpo docente falar dessa maneira causa estranhamento.

A frustração dos professores também é perceptível. Não receber retorno da turma é quase tão frustrante quanto reconhecer a impotência em certos casos. A entrada precoce no mercado de trabalho atrapalha o aproveitamento integral das aulas e pode prejudicar o rendimento dos alunos. O cansaço, a falta de tempo para estudar fora da escola e encontrar no trabalho informal uma solução imediata para suas necessidades, fazem parte de um conjunto das circunstâncias referidas como “falta de ambição de vida”. É injusto comparar o desempenho de alunos em situações tão distintas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivida no Estágio Supervisionado no Ensino Médio I permitiu não apenas o contato direto com a realidade da escola pública brasileira, mas se constituiu como um lugar de percepção dos múltiplos desafios que permeiam o processo educativo. Embora a estrutura física escolar seja de extrema importância para uma educação adequada, não é um fator determinante, dado os fatores externos que perpassam a realidade, como a inserção precoce no mercado de trabalho.

Na metáfora proposta por Rubem Alves encontrei um lugar para refletir sobre o papel da escola para além da transmissão de conteúdos e da troca de experiências, fazendo sentido para o aluno. Entretanto, quando nem ferramentas nem brinquedos podem ser aproveitados pelos estudantes, encontra-se um impasse na educação e se cria uma lacuna difícil de ser preenchida.

Esse estágio serviu como forma de observar a engrenagem intrincada da realidade da educação brasileira, bem como se constituiu mais uma etapa da minha formação docente. Ainda que a educação não possa sozinha resolver problemas

estruturais da sociedade, ela é um degrau essencial nesse processo, sendo, também, um espaço para criação de sentido e “encorajamento ao voo”.

REFERÊNCIAS

ALVES, Rubem. Gaiolas ou Asas? **Por uma educação romântica**. 8. ed. Campinas: Papyrus, 2009. p. 29-32.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. 2018.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 250, p. 28442-28444, 26 dez. 1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 7 jul 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística. **Trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade 2023**. [S.L.] Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102125_informativo.pdf. Acesso em: 8 jul. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. **Educação e Pesquisa**, [S.L.], v. 38, n. 1, p. 13-28, 21 out. 2011. FapUNIFESP (SciELO).
<http://dx.doi.org/10.1590/s1517-97022011005000001>. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ep/a/YkhJTPw545x8jwpGFsXT3Ct/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 jul. 2025.

LOMBARDI, José Claudinei (org.). **Crise capitalista e educação brasileira**. Uberlândia, Mg: Navegando Publicações, 2016. Disponível em:
https://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/29062017_crise_capitalista_e_educacao_brasileira.pdf. Acesso em: 11 jul. 2025.